

ESHITISHDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARNING PSIXIK RIVOJLANISHIDA KORREKSIYA VA KOMPETSATSIYA O'RNI

Jo'raxo'jaev M.X.

Andijon davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi

Turgunova Sh.M.

Andijon davlat pedagogika instituti

Oligofrenopedagogika yo'nalishi 101-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14258177>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha va maktab yoshidagi eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning pedagogik va psixik rivojlantirish. Shunday bolalarning rivojlanishida Surdopedagog va psixologlarning xissalari to'g'risida.

Аннотация: педагогическое и психическое развитие детей с нарушениями слуха дошкольного и школьного возраста в данной статье. Так о вкладе сурдопедагогов и психологов в развитие детей.

Annotation: in this article, pedagogical and psychic development of children with hearing impairment of preschool and school age. So about Surdopedagog in the development of children and about the xissas of psychologists.

Kalit so'zlar: Surdopedagog, didaktik, estetik, maxsus psixologiya, filogenez, ontogenez.

Ключевые слова: сурдопедагогика, дидактика, эстетика, Специальная психология, филогенез, онтогенез.

Keywords: Surdopedagog, didactic, aesthetic, special psychology, Phylogenesis, ontogenesis.

Maxsus pedagogika tarmog'i - surdopedagogika (lot. «surdus»-karlik), eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar va katta kishilarning rivojlanishi, ularga ta'lim-tarbiya berish qonuniyatlarini o'rganuvchi fan (maxsus pedagogika tarmog'i). Eshitishda nuqsoni bo'lgan ilk va maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning rivojlanishi, ularga ta'lim-tarbiya berish jarayonlari va qonuniyatlari - maktabgacha surdopedagogika fanining predmeti hisoblanadi. Maktabgacha davr eshitishda nuqsoni bo'lgan bolaning rivojlanishida muhim ahamiyatga egadir, zero korreksion pedagogik tadbirlarning barvaqt boshlanishi bola o'sishidagi kamchiliklarining oldini olishga, shuningdek, ijtimoiy faol, har tomonlama rivojlangan shaxsni tarbiyalashga yordam beradi. Maktabgacha surdopedagogikaning alohida fan sifatida o'rganilishi, eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning yosh davrlariga xos jismoniy, psixik va fiziologik xususiyatlarning mavjudligi, bolalar turmushini tashkil etish va qulay ta'lim-tarbiya shart-sharoitlarini yaratishda ushbu omillarni hisobga olish zarurligi bilan belgilanadi Ko'rsatilgan omillarning har biri bolaning nutqini baholashda muhim ahamiyatga ega. Eshitish qobiliyati qanchalik ko'p shikastlansa, nutqqa shunchalik ko'p zarar tegadi. Eshitish qobiliyati og'ir darajada pasaygan holda maxsus o'qitishsiz umuman rivojlanmaydi. Surdopedagogika fani didaktik masalalarni ishlab chiqishda, masalan, axloqiy tarbiya masalalarini o'rganishda, estetik tarbiyaning maqsadi, yo'llari va usullarini belgilashda etika faniga asoslanadi. Maktabgacha surdopedagogika fani umumiy, maktabgacha va maxsus psixologiya fanlari bilan bevosita bog'liqdir. Psixologiya, insonning psixik rivojlanish qonuniyatlarini filogenez va ontogeneza o'rganuvchi fan sifatida, insonning rivojlanishi, tarbiyalanishi va atrof-muhit bilan o'zaro munosabatlari chog'ida shakllanadigan psixik jarayonlar (idrok, sezgi, tafakkur, xotira, tasavvur, his-tuyg'u, iroda va hokazo)ni o'rganadi.

Surdopedagogika ulardan foydalanib, eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar ta'limining mazmuni va metodlarini ishlab chiqadi. Maktabgacha surdopedagogika fanida psixologlar L.S.Vigotskiy, I.M.Solovev, T.V.Rozanovalarning, ilmiy nazariyalariga ko'ra psixik va jismoniy rivojlanishidagi kamchilik bolaning jismoniy va psixik rivojlanishining buzilishiga olib kelsa, bunday bola anomal deb hisoblanadi. Eshitishning pasayishi bolaning nutqiy rivojlanishiga salbiy ta'sir etadi: nutqning muloqot qilish, idrok etish, fikrlash, bilish faoliyatini rivojlantirish vositasi sifatida rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Ta'lim muassasasida pedagogik jarayonni to'g'ri tashkillashtirish, eshitishning pasayishi bilan bog'liq umumiy va xususiy jihatlarni tushunish uchun maktabgacha yoshdagi bolalarning psixik rivojlanish xususiyatlarini bilmoq zarur.

Zaif eshituvning 1-darajasi - eshituvning pasayishi 40 db dan oshmaydi. Zaif eshituvning 2-darajasi - eshituvning pasayishi 40 db dan 55 db gacha bo'ladi. Zaif eshituvning 3-darajasi - eshituvning pasayishi 55 db dan 70 db gacha bo'ladi. Zaif eshituvchilikning 4-darajasi - eshituvning pasayishi 70 db dan 90 db gacha bo'lishi bilan ifodalanadi. Eshituvning pasayishi 90 dbdan o'tib ketsa, bunday holat «kañik» deb tafsiflanadi.

Eshitish qobiliyati buzilgan bolalar uchun maktabgacha ta'lim va maktab ta'limi tizimini yaratishda, bolalami saralash mezonlarini belgilashda, differensial ta'limni yaratishda, samarali ta'lim-tarbiya usullarini tanlashda R.M.Boskis (1963y) klassifikatsiyasi muhim ahamiyat kasb etadi. L.S.Vigotskiyning bola psixikasining rivojlanishidagi birlamchi va ikkilamchi defektlar to'g'risidagi nazariyasiga asoslanib, R.M.Boskis, eshitishdagi nuqsonlarni farqlash bo'yicha pedagogik tasniflash mezonlarini ishlab shiqdi.

1. Bola eshituv analizatorining buzilishi, kattalarning xuddi shunday buzilishidan keskin farq qiladi. Katta kishilarning eshitishi pasaygan holda eshituv yordamidagi nutqiy muloqot buziladi. Ilk davrda eshituvning pasayishi, bolalarning psixik rivojlanishiga ta'sir etadi, rivojlanishidagi ikkilamchi nuqsonlarini keltirib chiqaradi.
2. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolaning rivojlanishini to'g'ri tushunish uchun, ular tomonidan mustaqil ravishda nutqni egallash imkoniyatlarini hisobga olish muhimdir. Eshituv qobiliyatining cheklanishi nutqning egallanishiga va to'laqonli nutqiy muloqotga to'sqinlik qiladi. Og'zaki nutqning orqada qolishi yoki umuman yo'qligi, yozma nutqning egallanishiga, o'qiyotgan olami tushunishiga, o'z fikrini yozma bayon etishiga, turli sohalaridan bilim egallashiga yo'l bernaaydi.
3. Eshituv holati va nutq o'zara bog'liqdir. Biï tomondan, eshituvning pasayishi nutqning tabiiy ravishda o'sishiga to'sqinlik qiladi; ikkinchi tomondan eshitish qobiliyatining to'laqonli ishlatilishi bolaning nutqiy saviyasiga bog'liqdir Nutq qanchalik yaxshi rivojlangan bo'lsa, eshituv qobiliyatidan foydalanish imkoniyatlari shunchalik kengayadi.
4. Eshituv qobiliyati buzilgan bolalar eshituvning pasayishi va nutqiy saviyasiga ko'ra xilma-xil bo'ladilar Nutqning turii saviyada bo'lishi quyidagi omillarga bog'liqdir.
 - a) eshitishning pasayish darajasiga;
 - b) nuqsonning paydo bo'lishiga;
 - v) eshituv nuqsonining paydo bo'lishidan keyingi pedagogika shart.

Xulosa: Maktabgacha yoshidagi eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning lug'at boyligini eksperimental o'rganish natijalari mazkur kategoriyadagi bolalarning nutqi tizimli buzilishlarga ega ekanliklari va bu buzilishlar nutqning barcha tomonlarini qamrab olganligini ko'rsatadi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarda impressiv va ekspressiv nutq buzilganligi, shuningdek, nutqning fonetik, leksik va grammatik qurilishida murakkab nuqsonlar borligi

aniqlandi. Tekshirilgan eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarda nutqiy aloqaga bo'lgan ehtiyojning kamligi, nutqiy faoliyatiga bo'lgan intilishning buzilganligi aniqlandi. Bolalarning ko'pchiligida nutqiy aloqaning savol-javob darajasida ekanligi kuzatildi. Aksariyat bolalarda murakkab nutq ko'lami juda oz. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning nutqini o'stirish bo'yicha ishlarni tashkil etishda barcha holatlarda muloqatga (aloqa qilishga) bo'lgan intilishni yuzaga keltirish va ehtiyojini shakllantirish lozim. Xozirda xar qanday pedagogikada tarbiya qonuniyatlari to'g'risidagi fan sifatida hodisalarning keng doirasi qamrab olinadi va turli sharoitda ta'lim-tarbiyani tashkil etish masalalari ishlab chiqiladi. Maktabgacha surdopedagogika fani pedagogika fanining umumiy qonuniyatlariga asoslangan holda rivojlanadi. Maktabga surdopedagogikaning ilmiy-metodologik negizini falsafa tashkil etadi, zero, falsafa tarbiyaning maqsad va vazifalarini o'rganish metodologiyasini belgilaydi, tarbiya masalasiga ilmiy asoslangan holda yondashish imkoniyatini beradi. Ma'lumot va ta'lim nazariyasi bo'lgan didaktika surdopedagogika fanlari tizimiga kiradi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish mohiyati, qonuniyatlari, tamoyillari va istiqbollari o'rganish didaktikaning vazifasiga kiradi. Shu asosda ta'limning maqsadi, mazmuni, prinsiplari, metodlari, tashkiliy shakllari va vositalari ishlab chiqilishidir.

References:

1. Tolipov U.K., Usmonboyeva M. Pedagogical technology: theory and practice. – T.: Science, 2005, 205 p.
2. Yakubjanova D.B – Specialized educational institutions correction in primary classes developing educational technologies improvement. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 6326-6334. 2022 y
3. Azizxodjayeva N.N Педагогические технологии и педагогическое мастерство, - Т.: Молия, 2002.